

Presencia de *Centrouropoda almerodai* y *Glyphtholaspis* sp. (Acari: Uropodina, Macrochelidae) sobre el picudo negro del cocotero (*Rhynchophorus palmarum*) (Coleoptera: Curculionidae) en Panamá

HÉCTOR RODRÍGUEZ-MORELL^{1*}, EVELYN ITZEL QUIRÓS-Mc INTIRE², ALEX EDUARDO DOMINGO-QUIRÓS³, REYNALDO CHICO-MOREJÓN⁴ & FRANCESCO PORCELLI⁵

1 Departamento Biología-Sanidad Vegetal. Facultad de Agronomía. Universidad Agraria de La Habana (UNAH). Carretera de Tapaste y Autopista Nacional. San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32 700. Correo electrónico: morell_66@isch.edu.cu.

2 Centro de Investigación de Recursos Genéticos (CIARG). Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). Ciudad del Saber, Clayton, Panamá. Correo electrónico: evelynitzel26@gmail.com.

3 Sanidad Vegetal. Ministerio de Desarrollo Agropecuario .MIDA R-4. Coclé. Panamá. Correo electrónico: aed0830@hotmail.com.

4 Dirección de Protección de Plantas. Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA). Carretera de Jamaica y Autopista Nacional. San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32 700. Correo electrónico: chico@censa.edu.cu

5 Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale ed Ambientale (DiBCA) sez. Entomologia e Zoologia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro Via Amendola, 165/a 70125 Bari Italia. Correo electrónico: porcelli@agr.uniba.it

RESUMEN: El picudo negro del cocotero, *Rhynchophorus palmarum* (Linnaeus), es una plaga de importancia en diversas especies de palmas en América tropical como vector del nematodo del anillo rojo *Bursaphelenchus cocophilus* (Cobb). En Panamá se implementa un programa de manejo de *R. palmarum*, a través del uso de trampas con la feromona rhynchophorol (nombre comercial Rhyngo-Lure) y melaza. Sobre adultos capturados en estas trampas, se encontraron a *Centrouropoda almerodai* Hiramatsu y Hirschmann y *Glyphtholaspis* sp., como especies de ácaros foréticas. Este constituye el primer informe de esta asociación para las Américas.

PALABRAS CLAVE: Simbiosis insecto-ácaro, *Cocos nucifera*, *Rhynchophorus ferrugineus*, palmas económicas

ABSTRACT: The coconut black weevil *Rhynchophorus palmarum* (Linnaeus) is an important pest of several palm species in tropical America as a vector of the red ring nematode *Bursaphelenchus cocophilus* (Cobb). In Panama, a management program of *R. palmarum* is used through the use of traps with rhynchophorol and molasses. *Centrouropoda almerodai* Hiramatsu and Hirschmann and *Glyphtholaspis* sp. were found on adults captured in this traps as phoretic mite species. This is the first report of this association for the Americas.

KEY WORDS: Insect-mite symbiosis, *Cocos nucifera*, *Rhynchophorus ferrugineus*, economic palms

INTRODUCCIÓN

El género *Rhynchophorus* actualmente agrupa nueve especies, de las cuales seis atacan a las palmeras. Dos especies, *R. ferrugineus* Olivier y

R. palmarum Linnaeus están en el listado de plagas de la EPPO, con *R. palmarum* en el grupo A1 y *R. ferrugineus* en el grupo A2 (OEPP/EPPO, 2007)

Autor

Correspondencia: Héctor Rodríguez Morell morell_66@isch.edu.cu

El picudo negro del cocotero, *R. palmarum* es común en la región Neotropical en zonas forestales vírgenes y en agroecosistemas donde se explotan las palmeras y ha sido informado sobre 35 especies de plantas, pertenecientes a 12 familias botánicas. Sin embargo, predomina sobre la familia *Arecaceae*, siendo los hospedantes fundamentales *Cocos nucifera* Linnaeus, *Elaeis guineensis* Jacq., *Euterpe edulis* Carl Friedrich von Martius, *Metroxylon sagu* Sogus-Steck, *Phoenix canariensis* (Hort.ex Chabaud), *Phoenix dactylifera* Linnaeus y *Saccharum officinarum* Linnaeus (OEPP/EPPO, 2007), aunque solo ha sido señalado como plaga sobre palmeras y caña de azúcar (Arango y Rizo, 1977; Restrepo *et al.*, 1982). En las Américas, provoca daños directos y como vector del nematodo del anillo rojo, *Bursaphelenchus cocophilus* Cobb (Morales y Chinchilla 1990; Oehlschlager *et al.*, 2002). Entre los países que informan daños de significación en las plantaciones de palmas están Costa Rica, Colombia, Venezuela y Brasil.

El método de control más usado se basa en la captura de los adultos en trampas con cebos, tales como restos del tejido de palmera, piña, o caña de azúcar (Moura *et al.*, 1990). Los insectos son atraídos a las trampas y entonces mueren por los productos químicos (methomyl, triclofon y pirimifos-ethyl). Las versiones más modernas de la trampa usan feromonas de agregación naturales o sintéticas, que ayudan a atraer a los insectos. Rochat *et al.* (1991a) mostraron que los machos producen una feromona de agregación, que atrae a los machos y hembras por igual. Rochat *et al.* (1991b) identificaron la feromona 2(E) 6-methyl-2-hepten-4-ol, la cual fue nombrada como rhynchophorol. En Panamá, se utilizan trampas con feromonas (rhynchophorol) y melaza para disminuir las afectaciones producidas por *R. palmarum* en cocotero.

Diversas especies de ácaros mantienen relaciones simbióticas estables u ocasionales con insectos de diferentes órdenes y las especies del género *Rhynchophorus* no son una excepción.

Asociadas a *R. ferrugineus* han sido informadas las especies: *Hypoaspis* sp., *Rhynchopolipus rhynchophori* (Ewing), *Rhynchopolipus swifitae* Husband y O'Connor, *Urobovella krantzi* (Zaher y Afifi), *Eutogenes punctata* (Zaher y Soliman), *Urobovella marginata* Koch, *Centrouropoda almerodai* Hiramatsu y Hirschmann, y *Uropoda orbicularis* (Müller). Aunque ninguna de ellas parece tener un rol en el control del picudo (Porcelli *et al.*, 2009).

El ácaro forético *C. almerodai*, puede estimular a los adultos de *R. ferrugineus* a abandonar los cocoteros y buscar nuevas plantas, favoreciendo con ello la dispersión de ambos (Longo y Ragusa, 2006). Sin embargo, se conoce poco sobre las posibles relaciones que establecen estos ácaros foréticos con *R. palmarum* y las implicaciones que pudiera tener para su manejo. En el presente trabajo se informa la presencia de ácaros foréticos, sobre adultos del picudo del cocotero capturados en trampas con feromonas y melaza en Panamá.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los adultos de *R. palmarum* fueron recolectados de trampas con feromona y melaza ubicadas en plantaciones de cocotero (*C. nucifera*) localizadas en el Corregimiento Las Guías, Distrito de Antón, Provincia de Coclé, República de Panamá, entre 06 04 758 N y 09 29 507 E, a 32 msnm, entre los meses de enero y febrero de 2011.

Los adultos recolectados, en número superior a 10, se colocaron en frascos con alcohol al 70% y se trasladaron al Laboratorio de Sanidad Vegetal, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH)

(Mayabeque, Cuba). Los picudos fueron inspeccionados bajo un estereomicroscopio modelo NSZ 606 de Microteb y los ácaros asociados se extrajeron con una aguja entomológica.

Los ácaros extraídos se colocaron en Ácido Láctico al 85%, se flamearon en un mechero de alcohol y se montaron en Medio de Hoyer. Los especímenes se observaron en un microscopio marca N-800M de Alltion a 400 y 1000 aumentos. Para su identificación se utilizaron las claves de Krantz y Walter (2009), Wisniewski *et al.* (1992) y Niogret *et al.* (2006). Los conidios de *Curvularia* sp. fueron identificados por la Dr. C. Yusimy Reyes Duque, con el auxilio de la clave de Barnett (1962). Los especímenes montados en láminas portaobjeto se encuentran depositados en la colección de ácaros del Laboratorio de Entomología del Departamento Biología-Sanidad Vegetal, de la Universidad Agraria de La Habana "Fructuoso Rodríguez Pérez"

RESULTADOS

Debajo de los élitros de *R. palmarum* se detectó la presencia de una abundante población de *Centrouropoda almerodai* Hiramatsu y Hirschmann, que en ocasiones podía superar el centenar de individuos (Fig. 1a). También en las membranas intersegmentales se pudo observar la presencia de masas de estadios inmaduros de esta especie (Fig. 1b).

Las características taxonómicas observadas en los especímenes de *C. almerodai* coinciden con las descritas por Wisniewski *et al.* (1992) (Fig. 2 a,b). Adherido al cuerpo de *C. almerodai* se detectó la presencia de conidios de *Curvularia* sp. (Fig. 2c).

En las articulaciones del cuerpo del *R. palmarum*, fundamentalmente entre la cabeza y el tórax se detectó la presencia de *Glyptholaspis*

sp. (Fig. 3a). La reticulación del escudo dorsal, la presencia de tres pares de setas preanales en la placa ventrianal (Fig. 3b) y sobre todo las características del escudo esternal, el cual se extiende hasta el ángulo posterior de la coxa III y el tipo de ornamentación (Fig. 3c), coincide con la descripción de Niogret *et al.* (2006) para el género *Glyptholaspis* Filipponi y Pegazzano. Adherida al cuerpo del macroquélido también se encontraron conidios de *Curvularia* sp.

DISCUSIÓN

En este estudio se informa por primera vez para las América la presencia de *C. almerodai* y una especie del género *Glyptholaspis* en asociación con *R. palmarum*.

La especie *Centrouropoda almerodai* ha sido informada asociada a *R. ferrugineus* en Italia (Longo y Ragusa, 2006; Porcelli *et al.*, 2009). Según Ragusa *et al.* (2009) los adultos de *C. almerodai* depositan sus huevos en las fibra podridas de cocotero, son de forma elíptica y de color blanco lechoso. Todos los estadios inmaduros tienen un comportamiento similar, se mueven por las partes podridas de las palmas en busca de alimento. El estadio de deutoninfa es el más interesante para la relación forética con *Rhyncophorus*, debido a que durante el mismo es que el ácaro localiza las larvas del picudo, especialmente las del último instar larval. Cuando la larva madura y se convierte en pupa, los estadios móviles del ácaro permanecen sobre ella, hasta que emerge el adulto. En ese momento, la deutoninfa abandona la exuvia y se mueve rápidamente hacia el cuerpo todavía blando del insecto adulto, posicionándose en número elevado debajo de las alas élitros y membranosas. De formas móviles se transforman en formas inmóviles, fijándose a su hospedante y cuando el picudo llega a una nueva palmera, las deutoninfas abandonan el pedúnculo y se convierte en formas móviles.

Por su parte, la familia Macrochelidae comprende 15 géneros y más de 450 especies; son ácaros cosmopolitas que pueden ser depredadores de vida libre, con una extraordinaria diversidad ecológica y conductual (Krantz, 1998; Maśán, 2003). Las especies coprofílicas son foréticas de escarabajos del estiércol (Hyatt y Emberson, 1988; Krantz, 1998).

En Francia, *Glyphtholaspis confusa* Foà, se encontró sobre mosca doméstica, sin embargo, ha sido informado sobre una amplia variedad de escarabajos del estiércol, en diversos países, como Italia, Alemania, Bulgaria, Australia, Marruecos, Argentina, Rusia y Nueva Zelanda (Niogret *et al.*, 2006).

Pocos estudios han sido conducidos sobre los enemigos naturales de las especies del género *Rhynchophorus*. En el nuevo mundo sobre *R. palmarum* se ha informado a los nematodos *Teratorhabditis* sp., *Diplogasteritus* sp. y *Mononchoides* sp., en Trinidad y Tobago sobre cocotero (Gerber y Giblin-Davis, 1990) y los insectos Tachinidae, *Paratheresia menezesi* Townsend y *Paratheresia rhynchophorae* (Blanchard) en Brasil sobre palma de aceite (Moura *et al.*, 1995), sin haberse podido encontrar en la literatura consultada referencias sobre la presencia de ácaros foréticos o con otros hábitos alimentarios sobre el mismo.

Aunque la asociación *R. ferrugineus*-*C. almerodai* se considera una relación forética, por la mayoría de los autores, existen evidencias a nivel de laboratorio donde se ha demostrado que los picudos infestados por *C. almerodai*, experimentan una reducción significativa de su ciclo de vida, en comparación con individuos no infestados (Mazza *et al.*, 2011). Estos resultados abren nuevas incógnitas sobre el costo que implica la presencia de *C. almerodai* para la salud de *R. ferrugineus* en condiciones de campo.

Resulta interesante el hecho de la presencia de *C. almerodai* sobre *R. ferrugineus* y *R. palmarum*, a pesar de las diferencias geográficas existentes, lo que pudiera indicar una estrecha relación entre estas especies. Es importante en estudios posteriores profundizar en las implicaciones ecológicas que tiene esta asociación para *R. palmarum* y en la efectividad de las medidas de manejo en condiciones de campo.

REFERENCIAS

- Arango G, Rizo D. 1977.** Some considerations on the behaviour of *Rhynchophorus palmarum* and *Metamasius hemipterus* on sugarcane. Rev. Colombiana de Entomología. 3:23-28.
- Barnett HL. 1962.** Illustrated genera of imperfect fungi. Second Edition. Burgess publishing company. Morgantown. Wet Virginia, USA. 225 pp.
- Gerber K, Giblin-Davis RM. 1990.** Association of the red ring nematode and other nematode species with the palm weevil, *Rhynchophorus palmarum*. Journal of Nematology. 22:143-149.
- Hyatt KH, Emberson RM. 1988.** A review of the Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) of the British Isles. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology: 54, 63-125.
- Krantz GW. 1998.** Reflections on the biology, morphology and ecology of the Macrochelidae. Exp. Appl. Acarol. 22(3):125-137.
- Krantz GW, Walter DE. 2009.** A Manual of Acarology. Third Edition. Texas Tech University Press. 795 pp.
- Longo S, Ragusa S. 2006.** Presenza e diffusione in Italia dell'acaro *Centrouropoda almerodai* (Uroactiniinae: Uropodina). Boll. Zool. agr. Bachic. Ser. II. 38(3):265-269.

- Mašán P. 2003.** Macrochelid Mites of Slovakia (Acari, Mesostigmata, Macrochelidae). Bratislava, Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences. 149 pp.
- Mazza G, Cinia A, Cervoa R, Longo S. 2011.** Just phoresy? reduced lifespan in red palm weevils *Rhynchophorus ferrugineus* (Coleoptera: Curculionidae) infested by the mite *Centrouropoda almerodai* (Uroactiniinae: Uropodina). Italian Journal of Zoology. 78(1): 101-105.
- Morales JL, Chinchilla CM. 1990.** Estudios poblacionales en *Rhynchophorus palmarum* (L.) y su relación con la enfermedad de anillo rojo/hoja pequeña en palma aceitera en Costa Rica. Turrialba. 40:487-485.
- Moura J, Resende M, Ferreira M, Santana D. 1990.** Tactics for integrated control of *Rhynchophorus palmarum*. CEPLAC, Brasilia (BR).
- Moura J, Resende M, Vilela EF. 1995.** Integrated pest management of *Rhynchophorus palmarum* (L.). (Coleoptera: Curculionidae) in oil palm in Bahia. Anais da Sociedade Entomologica do Brazil. 24:501-506.
- Niogret J, Lumaret JP, Bertrand M. 2006.** Review of the phoretic association between coprophilous insects and macrochelid mites (Acari: Mesostigmata) in France. Elytron. 20:99-121.
- Oehlschlager AC, Chinchilla C, Castillo G, González L. 2002.** Control of red ring disease by mass trapping of *Rhynchophorus palmarum* (Coleoptera: Curculionidae) Florida Entomologist. 85(3):507-513.
- OEPP/EPPO. 2007.** *Rhynchophorus ferrugineus* and *Rhynchophorus palmarum*. OEPP/EPPO Bulletin. 37:571-579.
- Porcelli F, Ragusa E, D'Onghia AM, Mizzi S, Mifsud D. 2009.** Occurrence of *Centrouropoda almerodai* and *Uroobovella marginata* (Acari: Uropodina) phoretic on the Red Palm Weevil in Malta. Bulletin of the Entomological Society of Malta. 2:61-66.
- Ragusa E, Di Palma A, Porcelli F. 2009.** The association between the red palm weevil *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) and its phoretic mites: *Centrouropoda almerodai* Hiramatsu & Hirschmann and *Uroobovella (Fuscuropoda) marginata* (Koch)". Abstract IOBC WPRS Work Group "Integrated Control of Plant-Feeding Mites", Second Meeting, Florence 9-12 March, p. 20.
- Restrepo L, Rivera F, Dios Raigosa J. 1982.** Life cycle, habitats and morphology of *Metamasius hemipterus* Olivier and *Rhynchophorus palmarum* L. (Coleoptera: Curculionidae) on sugarcane (*Saccharum officinarum* L.). Acta Agronómica, Palmira. 32(1/4):33-44.
- Rochat D, Gonzalez A, Marian D, Villanueva A, Sagatti P. 1991a.** Evidence for male-produced aggregation pheromone in *Rhynchophorus palmarum*. J. Chem. Ecology. 17:1221-1230.
- Rochat D, Malosse C, Lettere M, Ducrot HP, Zagatti P, Renou M, Descoins C. 1991b.** Male-produced aggregation pheromone of *Rhynchophorus palmarum*: collection, identification, electrophysiological activity, and laboratory bioassay. J. Chem. Ecology. 17:2127-2141.
- Wisniewski J, Hirschmann W, Hiramatsu N. 1992.** Neue *Centrouropoda*-arten (Uroactiniinae, Uropodina) aus den philippinen, aus brasilien und mittelafrika. Acarologia. XXXIII(4):314-320

Recibido: 4 Mayo, 2012.

Revisado: 23 Mayo, 2012.

Aceptado: 19 Julio, 2012.

Figura 1. *Centrouropoda almerodai*. A. Ácaros debajo de los élitros, B. Masa de ácaros en las membranas (flecha blanca).

Figura 2. *Centrouropoda almerodai*. A. Deutoninfa vista ventral, donde se muestran las setas v1-5 de la placa esternal; B. Detalles de la placa ventrianal, nótese que la seta v4 tiene la mitad de la longitud de la seta v2; C. Conidio de *Curvularia* sp. en la región anal del ácaro (flecha negra).

Figura 3. Hembra de *Glypholaspis* sp. A. Vista ventral; B. Placa ventrianal, C. Plaga esternal extendida hasta la parte posterior de la coxa III, nótese en el círculo los conidios del hongo *Curvularia* sp.